

IPAK GAZLAMALAR ASSORTIMENTINI KENGAYTIRISHGA BAG‘ISHLANGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARI TAHLILI

¹Xazratqulova Xurshida Xo‘jamurod qizi, ²Kazakova Dilafruz Erkinovna, ³Yuldasheva
Mavluda To‘ramuradovna, ⁴Yo‘ldoshev Xurshid Xazratqulovich

¹JizPI magistranti, ²t.f.f.d, dotsent, JizPI, ³dotsent, JizPI

⁴t.f.f.d, dotsent, JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177233>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ipak gazlamalar assortimentini kengaytirishga bag‘islangan ilmiy tadqiqot ishlari tahlil qilingan. Ipak gazlamalar assortimentini kengaytirish va yuqori sifatli ipak ip ishlab chiqarish uchun olimlar tomonidan keng ko‘lamda tadqiqot ishlari olib borilgan va ijobiy natijalarga erishilgan.

Kalit so‘zlar: ipak, shoyi, gofre, pillakashlik, pilla, gazlamalar assortimenti, sarja, pardozlash.

Аннотация. В данной статье анализируются научно-исследовательские работы, посвященные расширению ассортимента шелковых материалов. С целью расширения ассортимента шелковой пряжи и производства высококачественной шелковой пряжи учеными был проведен широкий спектр исследований и получены положительные результаты.

Ключевые слова: шелк, гофрированный, шелк, кокон, плетеный шелк, ассортимент, sarja, отделка..

Abstract. This article analyzes research papers devoted to expanding the range of silk carbonated drinks. In order to expand the range of silk yarn and produce high-quality silk yarn, scientists conducted a wide range of studies and obtained positive results.

Keywords: silk, corrugated, silk, cocoon, braided silk, assortment of carbonated drinks, flower press, decoration.

Kirish

O‘zbekistonda ipak kiyimlar azaldan mashhur bo‘lib kelgan. O‘zbekistonda ipak ishlab chiqarish hozirgi shoyi butun dunyoda juda mashhur: ko‘plab taniqli modelyerlar, dizaynerlar ipak matolar bilan ishlashni yaxshi ko‘radilar, chunki ular har qanday ijodiy g‘oyalarni amalga oshirish, zamonaviy va o‘ziga xos ko‘rinish uchun ishlatilishi mumkin. Shoyi gazlamalar assortimentining 98% ini kimyoviy tolalardan to‘qilgan gazlamalar tashkil qiladi.

Shoyi gazlamalar assortimenti tez-tez o‘zgarib turadi. Ularning assortimenti elastik, xajmdor va profillangan sintetik iplar ishlatish (bunday iplar mustaqil ishlatiladi yoki tabiiy va sun‘iy ipak bilan qo‘shib ishlatiladi), o‘rilish turlarini murakkablashtirish (yirik gulli murakkab o‘rilishlarni keng qo‘llash), shoyi gazlamalarni pardozlashning har xil usullari (gofre, tezoblash, gul bosish,, termik ishlov) xisobiga kengayadi. O‘zbek olimlari tomonidan ipakchilik yo‘nalishi bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va ijobiy natijalar olingan, jumjadan:

M.M.Mirzaxonov va G.N.Valievlar tomonidan ro‘molbop gazlamalarni yangi tuzilishlarini yaratish orqali ularning turlarini kengaytirish maqsadida, strukturasi sarja o‘rilishi asosida bo‘lgan ipakli ro‘molbop gazlamani yangi turlari yaratildi [1].

Texnologik jarayonning barqarorligini ta‘minlash uchun pillalar pillakashlik korxonalarida saqlanadi. Tashqi ko‘rinishdan bu oddiy holat xisoblansada, lekin texnologik jarayonlar uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki pillani saqlash natijasida

unga atrof-muhit, metrologik sharoitlar va har xil hashoratlar, turli xil boshqa omillar ta'sirida pilla qatlam strukturasi buzilishi ip qatlamlarining shikastlanishi, serisining eskirishi sodir bo'ladi [2].

Dissertatsiya [3] ishida pilla xom ashyosidan unumli foydalanish va pillani birlamchi qayta ishlash jarayonini o'tkazish va tayyorlashning texnologik ko'rsatkichlarini takomillashtirish maqsadida pilla o'rash uskunasini muvaffaqiyatli ishlatish uchun, birinchi navbatda, pilla yetishtirishdan tortib, ipak xom ashyosi ishlab chiqarishgacha bo'lgan texnologik zanjirni har tomonlama o'rgangan. Ilmiy tadqiqot natijalari asosida pillani birlamchi qayta ishlash bo'yicha turli texnologik jarayonlarning ularning ipak xom ashyosining sifatiga ta'sir qilish darajasini hisobga olgan holda samaradorligini baholash usuli taklif etilgan, bu esa har bir o'tish sifatini baholashdan iborat. Pillani uzoq muddatda saqlash natijasida unga har hil hashoratlar va kemiruvchi hayvonlar ta'sir qiladi. Pillaning xomashyoga yechish uchun yaroqliligini belgilovchi xossalari aniqlangan va ipak qurti bosqishning yangi tashkiliy-texnologik tuzilmasi taklif etilgan.

Muallif [4] tomonidan kimyoviy preparatlar yordamida quruq pilla qobig'ini chang va boshqa omillardan saqlash usullari taklif etilgan. Bunda pillachilik va pillakashlik sanoatida pillalarni turli xil changlardan ximoya qilish hamda pilla qobig'ining tabiiy xususiyatlarini saqlab qolishda kimyoviy preparat SFM lar yordamida modifikatsiya qilib sifatli xom ipak olish texnologiyasi yaratilgan. Pilla qobig'ida saqlanib qolgan chang va boshqa iflosliklarni aniqlashdagi dastlabki ilmiy tadqiqot ishlarida pilla qobig'ida uning massasiga nisbatan 0,1 % va undan ortiq boshqa chiqindilar borligi aniqlangan. Shuning bilan birga pilla qobig'idagi chang va boshqa iflosliklar miqdori pillaga dastlabki ishlov berish joyi va uslubiga, ularni tashib keltirish va saqlash sharoitiga bog'liq. Tajribalarda saqlash muddati 11-12 oydan oshganda, xom ipak chiqishi 6.5 % ga, chuviluvchanlik 7.1 % ga kamayishi ko'rsatilgan va shu bilan pillani chuvish jarayonidagi losning chiqishi 1.6 %, qazna chiqish esa 1.3 % ga ko'payishi aniqlangan.

Kimyoviy prerarat (SFM) lar bilan ishlov berilgan pillalarni kvartallar bo'yicha saqlab 5 kg dan qilib chuvib ko'rilganda, nazoratdagi pillalarga nisbatan modifikatsiya qilish xisobiga pillaning chuvilishini 1.2 – 1.9 % oshirishga erishilgan.

J.A. Axmedov va boshqalar tibbiyot dokasi ishlab chiqarish uchun xom ipakdan eshilgan iplarni tayyorlash eksperimental tadqiqotlar o'tkazgan. Tadqiqotda iplarni qo'shib 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600 br/m berilib eshilgan iplarda, talab darajasidagi fizik-mexanik xossaga ega bo'lgan eshilgan iplarni ishlab chiqarish uchun dastlabki qo'shilgan iplarga 450 va 550 br/m berish ratsional variantligi aniqlangan. Eshilgan ipak iplarini nisbiy uzilish kuchi 12,69 teksda 37,6; 9,20 teksda 38,8 sN/teks bo'lgan bo'lsa, uzilishdagi cho'zilishi esa 19,8 va 19,6 % ga teng bo'lgan. Iplarga 600-650 br/m va undan yuqori bo'lganda ipning pishiqligi kattalashib uning qattiqligi ham oshib borishi asoslangan [5].

U.O. Axunbabaev va boshqalar “O'zbekipaksanoati” uyushmasi topshirig'iga ko'ra O'zDSt 3313:2018 “Xom ipak Texnikaviy shartlar” O'zbekiston Respublikasi Davlat standarti ishlab chiqilganligi va yangi standartni dolzarbligi shundaki respublikaning ipakchilik tarmog'idagi mahsulotlar jaxon bozoriga chiqqanligi tufayli xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirilgan normativ xujjatlar zarurligini ta'kidlab o'tganlar [6].

Muallifl o'z ishida ishda charxni aylanish tezligi, uning tomonlari va qirralarini iplar bilan ta'sirlashish vaqti davomiyligi, davri va iplarga charx tomonidan qo'yiladigan kuchlarning qiymatlari va bu qiymatlarni charxni xarakatlanitiruvchi dvigatelning quvvati bilan funktsional bog'lanishlarni o'rnatish tizimi, ko'rsatkichlarni baholash algoritmi asosida ipak iplari tarangliklarini chuvish mashinasining konstruktiv parametrlariga bog'liqligini aniqlagan [7].

Sh.X. Muxamadrasulov ipakchilikda ayrim ijtimoiy – iqtisodiy masalalarni xal etishga qaratilgan fikrlarini bildirgan, bir qator ilmiy ishlanmalarga asoslangan oilaviy biznes shaklida tut ipak qurti boqishni yuqori samaradorli takomillashtirilgan agrotexnologiyasi tavsiya qilgan [8].

J.I.Oripov va boshqalar ipak iplarini to‘qishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borgan. Yangi texnologiyani mohiyati shundan iboratki, to‘quv ipining shakllantirilishi tandalash jarayonidan avval, iplarni ikki bosqichli juftlash va pishitish yo‘li bilan bajarilgan [9].

Mualliflar tabiiy ipak iplarini tandalash tezligini ballon shakliga ta‘siri tadqiq qilgan. Tandalash tezligi ortganda ballon radiusi kattalashi, tandalash tezligi 100 m/min bo‘lganida ballon radiusi kichik bo‘lib ip o‘ramaga sirpanib chiqishini aniqlagan [10].

M.M.Mirzaxonov tabiiy ipakdan yangi turdagi ko‘ylakbop krep gazlama tuzilishining o‘ziga xosligi va boshqa tabiiy ipakli matolar assortimentini ishlab chiqarish texnik xisoblarini tahlil qilgan [11].

G.N.Valiev va boshqalar tabiiy ipakdan krep gazlamalar assortimentini kengaytirish maqsadida, yangi tarkibli yirik relefli gofrlangan mayin donador krep xususiyatli yangi krep-gofre turidagi ko‘ylakbop to‘qima yaratilishi bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazgan. Yangi turdagi yirik relefli gofrlangan mayin donador krep xususiyatli yangi krep-gofre gazlamalarni ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarish jarayonlari bo‘yicha texnologik omillar, reglamentlar ishlab chiqilgan [12].

Mualliflar tomonidan turli strukturali matolarni pardoqlash sifatiga appretlovchi tarkibning ta‘siri o‘rganilgan. Olingan natijalar asosida K-4 preparati asosidagi tarkib bilan berilgan yakunlovchi pardoq «Krepdeshin», «Sorochechnaya» matolariga shakl turg‘unlilik va kamkirishuvchanlik, «Xon-atlas» matosiga esa faqat kamkirishuvchanlik xossani berishi aniqlangan [13].

Xulosa

Ipak tolasidan yuqori sifatli gazlamalar ishlab chiqarish uchun yuqori sifatli ip ishlab chiqarish lozim. Yuqori sifatli ip ishlab chiqarish uchun esa ipakchilik korxonalarida har tomonlama yaxshi tashkil etilgan va doimo faoliyat ko‘rsatuvchi texnikaviy nazorat bo‘lishi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.M.Mirzaxonov, G.N.Valiev//Tabiiy ipakdan ro‘molbop gazlama ishlab chiqarish texnologiyasi va iqtisodiy samaradorligi// Zamonaviy ilm-fan innovatsion rivojlanish. Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman. Andijon 2019. -B-155-156
2. E. Olimboyev, Sh.R. Davirov «O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi», Toshkent, 2002.
3. M.B.Изатов//Совершенствование технологии первичной обработки коконов с целью сохранения природных свойств шелка-сырца в условиях Таджикистана// Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Душанбе. 2019 год.
4. Sh.A.Sulaymonov// Kimyoviy preparatlar yordamida quruq pilla qobig‘ini chang va boshqa omillardan saqlash usullari// Scientific Journal Impact Factor. Volime 1 Issue 4. ISSN 2181-1784. 1119-1121 bet.
5. J.A. Axmedov, X.X. Umurzakova// Eshilgan ipak iplarini fizik-mexanik xususiyatlari// «To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion echimlari» (O‘zTTITI) Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari to‘plami, 18-19 oktyabr 2019 yil Marg‘ilon. 5-6 betlar.

6. U.O. Axunbabaev, G.G. Mavlyanberdieva, I.I. Tuychiev// Xalqaro standart talablariga uyg'unlashtirilgan O`zDSt 3313:2018 “Xom ipak. texnikaviy shartlar” davlat standarti 3a sinfiga mos keluvchi xom ipak ishlab chiqarish// «To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion echimlari» (O‘zTTITI) Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari to‘plami, 18-19 oktyabr 2019 yil Marg‘ilon. 25-18 betlar
7. У.О.Ахунбабаев, Р.М.Муродов, М.Эргашов // Ipak iplari tarangliklarini chuvish mashinasining konstruktiv parametrlari va chuvish tezligiga bog‘liqligini baxolash xaqida// «To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion echimlari» (O‘zTTITI) Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari to‘plami, 18-19 oktyabr 2019 yil Marg‘ilon. 28-32 betlar
8. Sh.X. Muxamadrasulov // Ipakchilik soxasini samaradorligini oshirishning ayrim yo‘llari// «To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion echimlari» (O‘zTTITI) Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari to‘plami, 18-19 oktyabr 2019 yil Marg‘ilon. 84-88 betlar
9. Ж.И.Орипов, Г.Н.Валиев, М.М.Мирзахонов, М.Турдиев// Совершенствование технологии подготовки шёлковых нитей к ткачеству// «To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion echimlari» (O‘zTTITI) Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari to‘plami, 18-19 oktyabr 2019 yil Marg‘ilon. 108-111 betlar
10. В.О.Хомидов, Г.Н.Валиев // Tabiiy ipak iplarini tandalash tezligini ballonga ta‘sir//To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion echimlari» (O‘zTTITI) Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari to‘plami, 18-19 oktyabr 2019 yil Marg‘ilon. 150-152 betlar
11. М.М.Мирзахонов, Г.Н.Валиев, О.А.Ахунбабаев //Разработка новых ассортиментов тканей из натурального шёлка//Тўқимачилик ипларини чуқур қайта ишлашнинг инновацион ечимлари» (ЎзТТИТИ) Республика миқёсидаги илмий-техникавий анжуман материаллари тўплами, 18-19 октябр 2019 йил Марғилон. 192-195 бетлар
12. Г.Н.Валиев, М.М.Мирзахонов, О.А.Ахунбабаев, А.М.Хусанбаев // Yangi tarkibli yirik relefli krep-gofre ko‘ylakbop to‘qimani yaratish//To‘qimachilik iplarini chuqur qayta ishlashning innovatsion echimlari» (O‘zTTITI) Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari to‘plami, 18-19 oktyabr 2019 yil Marg‘ilon. 211-113 betlar
13. М.Ш.Ахмедова, Ф.Б.Рахимова Н.Н.Юнусова// Влияние структуры ткани и аппретирующего состава на качество отделки шелковых тканей// Тўқимачилик ипларини чуқур қайта ишлашнинг инновацион ечимлари» (ЎзТТИТИ) Республика миқёсидаги илмий-техникавий анжуман материаллари тўплами, 18-19 октябр 2019 йил Марғилон. 224-227 бетлар